

Atena Luminița ILIE

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
I. Creangă din Chișinău

Managementul conflictului – o abilitate profesională necesară cadrelor didactice din instituțiile de educație timpurie

CZU

Rezumat: Schimbările dramatice în sferile socială și economică ale vieții duc la creșterea tensiunilor în relațiile

interumane. Prin urmare, problema conflictelor interpersonale și rezolvarea lor pozitivă este de o importanță deosebită astăzi. În acest context, articolul elucidează aspectele conceptuale privind managementul conflictului în educația timpurie, descris ca abilitate profesională necesară cadrului didactic. Multă vreme, în teorie și practică, conflictele în comunicarea pedagogică au fost evaluate unilateral, ca fenomene nedorite, o consecință a liniei de comportament eronate a educatorului, a insuficienței sale exigențe. Conflictele pedagogice sunt cele mai frecvente, iar depășirea lor necesită abilități profesionale din partea educatorului. Scopul educației nu este acela de a câștiga, de a-ți impune decizia copilului, ci, dimpotrivă, de a-i întări voința și mintea, de a trezi sentimente bune.

Cuvinte-cheie: management, conflict, educație timpurie, conflictul pedagogic, strategii de soluționare a conflictelor.

Abstract: Dramatic changes in the social and economic spheres of life lead to increased tension in interpersonal relationships. Therefore, the issue of interpersonal conflicts and their positive resolution is of particular importance today. In this context, the article elucidates the conceptual aspects regarding conflict management in early education, a key professional skill for the educator. For a long time, in theory and in practice, conflicts in pedagogical communication were perceived unilaterally, as undesirable phenomena, a consequence of the educator's erroneous line of behavior, of his insufficient exigency. Pedagogical conflicts are the most common, and overcoming them requires professional skills on the part of the educator. The purpose of education is not to win, to impose one's decision on the child, but, on the contrary, to strengthen his will and mind, to generate positive feelings.

Keywords: management, conflict, early education, pedagogical conflict, conflict resolution strategies.

Transformările sociale și economice actuale impun o renovare a politicii educaționale trasate pe baza principiilor democratice și umaniste. De aceea de la fiecare manager din domeniul învățământului se cere perfecționarea activității de dirijare, cultivarea anumitor calități precum inițiativa, receptivitatea față de nou, sinceritatea, bunăvoința, obiectivitatea în apreciere, spiritul responsabilității, respectul față de subalterni, spiritul organizatoric, soluționarea conflictelor etc. Activitatea managerială este influențată de mediul în care aceasta se desfășoară. Petrecându-și viața zi de zi în colectivități, oamenii simt necesitatea unei organizări și coordonări unitare a activității lor. Contextul actual impune în instituții un management eficient, care, după părerea noastră, presupune integrarea, motivarea, coordonarea și rezolvarea problemelor instituției [2, pp. 3-6].

Capacitatea de comunicare este o componentă importantă a personalității liderului din mediul instituției. Ea contribuie la asigurarea eficienței maxime a procesului managerial și a acțiunilor educatorului, atât pe verticală, cât și pe orizontală, prin crearea și menținerea unei bune atmosfere în colectiv, care să

prevină apariția unor conflicte. Pentru o comunicare eficientă, managerul trebuie să aibă în vedere o serie de particularități individuale, să-și controleze starea psihică, stilul vorbirii, să asigure un conținut interesant al convorbirii, în concordanță cu obiectivele sale manageriale și scopurile instituției [2, p. 85].

În acest tablou complex, conflictele ocupă un loc major, constituind fie un impuls al progresului social-economic, fie o veritabilă piedică în calea acestuia. Astfel, se impune necesitatea cunoașterii și valorizării ingenioase a conflictelor, cu scopul de a minimaliza consecințele lor negative și distructive și a maximaliza valențele constructive, pozitive. Corpul didactic al școlii, și mai ales al grădiniței, este format în majoritate din femei, care trebuie să se înțeleagă între ele în fiecare zi. Pe lângă comunicarea internă, există și interacțiuni externe cu reprezentanții comunității locale, părinții copiilor etc. Prin urmare, stările conflictuale sunt inevitabile. Este important însă ca ele să nu devină distructive.

Grădinița, prin personalul angajat și programul oferit, oferă șanse egale copiilor și acces la o serie de servicii; informează părintele despre oferta educațio-

nală a grădiniței cu privire la creșterea și dezvoltarea copilului; motivează părintele să se implice și să colaboreze cu grădinița; formulează așteptările față de părinți: colaborare, cooperare, încredere, sprijin, ajutor reciproc, confidențialitate, respect; manifestă transparență în procesul educativ; oferă familiei informații privind modalități de educare a copiilor; determină părinții să colaboreze pentru ca educația din grădiniță să aibă continuitate și consecvență și acasă; evită stările conflictuale, tensionate cu părinții, pentru a nu genera efecte negative asupra copilului [1, p. 457].

Conflictul este o formă a interacțiunii umane prin care doi sau mai mulți membri ai unei colectivități intră în dezacord total sau parțial asupra unor probleme (de aici ancorarea lui în cadrul conceptual al comunicării interpersonale). Este definit ca un blocaj al mecanismelor normale de luare a deciziei, când un individ sau un grup întâmpină dificultăți la alegerea căii de acțiune. La nivel organizațional, conflictul este și rezultat al manifestării diferențelor. Uneori ne exprimăm dezacordurile verbal, dar le putem exprima și printr-un comportament nonverbal care denotă mânie sau îngrijorare – de exemplu, printr-o privire răutăcioasă sau printr-un ton dur. Totodată un dezacord se transformă în conflict doar dacă părțile depind una de alta într-un anumit mod – adică acțiunile fiecăreia dintre părți afectează binele celeilalte [5, p. 373]. Ca urmare, recunoașterea unei stări conflictuale și intervenția în soluționarea sa implică acceptarea diferențelor [11, p. 359].

În viziune tradițională, accentul se pune pe latura negativă a conflictului. Astăzi se acceptă însă existența conflictului ca a unui fapt inevitabil, chiar dezirabil [4]. Astfel, managementul va avea ca sarcină identificarea exactă a nivelului conflictului care afectează obținerea performanțelor și a momentului în care stimularea conflictului poate avea efecte benefice. Așadar, conflictul trebuie acceptat ca o parte firească a procesului de comunicare, or, abilitatea de a comunica presupune și abilitatea de a rezolva conflictele care pot apărea în contextul comunicării. Conflictul nu presupune, în mod obligatoriu, apariția unor aspecte negative (tensiuni, violență verbală, certuri), deci o comunicare eficientă nu trebuie să însemne camuflarea conflictelor [10, p. 382].

În mediul grădiniței, favorizând o comunicare extra-situațională, pregătim sau îmbunătățim activitățile de joacă pentru copii. Prin organizarea unui joc de rol (oferindu-le noi povești, roluri, arătându-le cum să joace), contribuim la dezvoltarea abilităților de comunicare. Și deși copiilor le place să se joace împreună, jocul lor nu este întotdeauna pașnic: foarte des apar conflicte, certuri.

O situație conflictuală se dezvoltă într-un conflict numai cu acțiuni de joc comune ale copilului și ale semenilor. O situație similară apare și în cazurile în care există o contradicție între cerințele semenilor și capacitățile obiective ale copilului în joc (cele din urmă

sunt subcerințe) sau între nevoile conducătoare ale copilului și ale colegilor (nevoile sunt în afara jocului). În ambele cazuri, vorbim de lipsa de formare a activității ludice conducătoare a preșcolarilor, ceea ce contribuie la dezvoltarea conflictului.

Motivele declanșatoare pot fi diverse: lipsa de inițiativă a copilului în stabilirea contactelor cu semenii; lipsa aspirațiilor emoționale între jucători, când, de exemplu, dorința de a deține conducerea îl îndeamnă pe copil să părăsească jocul cu prietenul său drag și să se alăture jocului cu unul mai puțin plăcut, dar flexibil; lipsa abilităților de comunicare [4]. Astfel, potrivit lui A. Royak și T. Repina, la preșcolarii care întâmpină dificultăți în comunicarea cu semenii ar trebui avute în vedere două tipuri de conflicte: conflictul în operațiuni și conflictul în motive.

Pe de altă parte, conflictul pedagogic este o parte inevitabilă a procesului educațional: nu toți educatorii împărtășesc pozițiile părinților, la fel cum aceștia din urmă nu sunt de acord cu educatorul în fiecare problemă. Principalul lucru în această dispută este să încercăm să găsim o soluție de compromis, care să se potrivească tuturor părților, deoarece munca educatorului depinde de cât de confortabil este climatul psihologic [4].

Sintagma ”managementul conflictelor” este analizată prin raportarea la rezolvarea conflictelor sau la managementul situațiilor de criză. Orientările, teoriile și strategiile practice oferite de aceste discipline subliniază importanța soluționării pașnice și pozitive a conflictelor și, mai mult, sugerează repere importante în situațiile de criză determinate de conflicte [15, p. 359]. Managementul conflictului la nivelul instituțiilor de învățământ reprezintă zona operațională de intersecție a cercetării pedagogice cu teoriile conducerii și cu psihologia socială și organizațională. Conform unor opinii, la care aderăm, managementul conflictului este acțiunea orientată spre un scop, condiționată de legi obiective asupra dinamicii conflictului în interesele dezvoltării sau regresului sistemului social/educațional respectiv [8, p. 250]. În realizarea managementului conflictelor, cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie sunt puse în situația de a demonstra abilități și strategii de management educațional specifice prevenirii și rezolvării conflictelor, ținând cont de faptul că nu educă numai de la catedră sau în grupă, ci prin fiecare contact relațional cu copiii.

Planificarea și introducerea oricărei schimbări conțin un potențial conflict. Corelația conflict – schimbare organizațională este una actuală pentru mediul organizațional contemporan. Stările conflictuale pot fi atât o sursă a schimbării, cât și un factor determinant al rezistenței la schimbare. Organizațiile moderne atribuie valențe pozitive conflictului, acesta fiind o sursă de stimulare a transformărilor. Pentru o schimbare confortabilă trebuie să ne responsabilizăm, redefinind cadrul problemelor și acceptând aspectele negative [6, p. 117].

Termenii de *management al conflictului și soluționare a conflictului* nu sunt sinonime, întrucât nu toate conflictele au o finalitate pozitivă. Astfel, soluționarea conflictelor este un demers mai limitat, ”de găsim a formulei care dezamorsează un conflict”. Managementul conflictului are o accepțiune mai largă și se referă la:

- demersurile strategice menite de a face față tuturor conflictelor, deci și celor fără rezolvare, de a identifica și beneficia de efectele lor pozitive; cultivarea unor strategii și tehnici pentru abordarea, controlarea și tratarea conflictelor, prin administrarea și controlul factorilor care ar putea afecta cursul conflictului și transforma o controversă într-o dispută puternică;
- modalitățile de identificare a potențialului pozitiv al conflictului, de stimulare a conflictului și de beneficiere de pe urma acestuia;
- strategiile de prevenire, reducere și evitare a conflictului, dar și de controlare, rezolvare și gestionare a acestuia într-un mod pozitiv și fără un consum energetic excesiv și dăunător părților [10, p. 370].

Conflictul se manifestă spontan, dar mai ales atunci când nivelul de încredere între ambele părți este scăzut. Prin urmare, principalul scop al procesului comunicativ este de a aplatiza conflictul. În acest context, prezentăm principalele modalități de manifestare a conflictelor, care pot fi analizate în funcție de intensitatea lor:

1. Disconfortul: sentimentul intuitiv că ceva nu este în ordine, chiar dacă nu poți spune ce anume;
2. Incidentul: un dezechilibru emoțional, care apare în urma stărilor de disconfort generalizate, determinând centrarea pe trebuința de securitate. Incidentele sunt un indiciu că starea de disconfort a scăpat de sub control;
3. Neînțelegerea: anumite percepții sub forma convingerilor despre o situație sau persoană, care nu sunt pe placul individului;
4. Tensiunea: o stare emoțională puternică, bazată pe convingeri ”verificate”, care sunt îndreptate împotriva altei persoane;
5. Criza: răbufnirea conflictului în formele cele mai

violente și agresive [14, p. 333].

Sursele care duc la apariția conflictului sunt numeroase: încălcarea nevoilor fundamentale ale omului: libertatea, afirmarea, succesul, cunoașterea, acțiunea; valorile (morale, sociale, profesionale) diferite: profesorul și școlarul aparțin unor timpuri diferite; au viziuni, percepții, credințe distincte, gândesc în mod diferit, raportându-se la valori și culturi deosebite; interese diferite: determină preocupări diferite, explicații diferite; resurse limitate: spații, logistică, timp, disponibilitate – alterează relația profesor-elev; nevoi psihologice: respectul de sine, stabilitatea intrapsihică (liniștea interioară), buna înțelegere, afecțiunea, fericirea. Alterarea acestor nevoi cauzează apariția conflictelor interioare, care pot provoca, la rândul lor, tensiuni cu ceilalți actori educaționali [Apud 7, p. 232].

De regulă, sintagma ”rezolvarea conflictului” se utilizează cu următoarele sensuri: întrerupere a conflictului de către părți; acceptarea unor acțiuni externe asupra conflictului; conștientizarea întreprinderii unor acțiuni de stabilizare și neutralizare a cauzelor conflictului; prevenirea ciocnirilor deschise între părți.

Soluționarea conflictului constă în derularea unui proces care duce spre deznoadă într-o situație complicată/conflictuală. Această soluție, în fine, produce o acalmie, o armonie a relațiilor dintre părți. Rezolvarea conflictelor se produce dacă părțile implicate în conflict ajung la un acord, după ce și-au evaluat, redefinit și luat în calcul elementele relevante ale relațiilor. Ea reprezintă faza găsimii soluțiilor care satisfac toate cerințele aparente ale părților conflictuale. În sens psihologic, rezolvarea conflictelor și soluționarea problemelor țin de încercarea de a face față incongruenței, nepotrivirilor între ceea ce este și ceea ce ar putea fi [8, p. 252].

Din acest motiv, strategiile de provocare/stimulare a conflictelor trebuie puse întotdeauna în relație directă cu tehnicile de rezolvare a acestora, într-o perspectivă integratoare, sistemică asupra conflictului educațional constructiv. Analizând diferite tehnici de soluționare a conflictului, s-au definit cinci stiluri, caracterizate după interesul manifestat pentru celălalt și interesul propriu, conform Tabelului 1:

Tabelul 1. *Stiluri de soluționare a conflictului după interesul manifestat pentru celălalt și interesul propriu* [12]

Stiluri	Caracteristici
Evitant	Capacitatea redusă de afirmare a resurselor proprii și cooperare slabă cu cealaltă parte. Conflictul este ignorat în speranța că se va stinge de la sine sau înăbușit prin invocarea unei rezolvări lente, evitarea conflictului prin revendicarea discreției, apelul la regulile birocratice ca sursă de rezolvare a conflictelor. Este un stil adecvat, dacă miza este neimportantă, lipsește informația relevantă, dacă oponentul este foarte puternic și foarte ostil.
Competitiv	Urmărește maximizarea interesului propriu și minimalizarea interesului celeilalte părți. Se caracterizează prin crearea unor situații de tipul ”câștig – pierzi”, folosirea rivalității și a jocurilor de putere pentru distrugerea celeilalte părți, forțarea supunerii adversarului.

Concesiv	Urmărește găsirea unui compromis, combinând autoritatea și cooperarea. Se realizează, de obicei, prin negociere, căutarea unor acorduri, găsirea unor soluții satisfăcătoare sau acceptabile. Prin compromis nu se găsește întotdeauna reacția cea mai creativă la conflict. Este eficient în cazul conflictelor apărute din insuficiența resurselor, asigurând o bună poziție de retragere atunci când alte strategii eșuează.
Conciliant	Cooperarea cu partea adversă în scopul îndeplinirii dorințelor acesteia și nesuținerea interesului propriu. Comportamentul conciliant poate fi dezinteresat, poate fi o strategie pe termen lung pentru a obține cooperarea celuilalt sau poate fi doar o simplă supunere în fața celuilalt. În general, persoanele conciliante sunt bine văzute, deși uneori sunt considerate slabe și supuse, capabile numai de performanțe reduse.
Cooperant	Are ca obiective maximizarea beneficiilor ambelor părți, în speranța obținerii unui acord integrativ. Accentul se pune pe o soluție de tip "câștig – câștigi", în care nu se pleacă de la prezența că cineva trebuie să piardă ceva. Acest stil funcționează foarte bine atunci când conflictul nu este intens și când fiecare parte deține informații utile celeilalte. Colaborarea se obține prin demonstrarea dorinței de rezolvare a problemei, confruntarea punctelor de vedere diferite și împărtășirea ideilor și informațiilor, căutarea unor soluții integrative, considerarea problemelor și conflictelor ca stimulative.

În această perioadă de democratizare a societății, o mare valoare au trăsăturile umane ale managerului, felul de a-și prezenta subalternii, de a le acorda încredere, de a se sprijini pe grup, dar și de calitățile profesionale, umane, de comunicare, morale.

Ca proces complex, managementul conflictelor include următoarele tipuri de acțiuni: prognozarea conflictului și evaluarea orientărilor funcționale; prevenirea sau stimularea conflictului; dirijarea conflictului; rezolvarea conflictului. Conținutul managementului conflictelor este strict legat de dinamica conflictelor (Tabelul 2).

Tabelul 2. Conținutul și dinamica managementului conflictului [8, p. 253]

Nr.	Etapa conflictului	Conținutul managementului
1.	Apariția și dezvoltarea conflictului	<ul style="list-style-type: none"> • Prognozare; • Preîntâmpinare; • (Stimulare).
2.	Conștientizarea situației de conflict măcar de un participant al interacțiunii	<ul style="list-style-type: none"> • Preîntâmpinare; • (Stimulare).
3.	Începutul interacțiunii conflictuale deschise	<ul style="list-style-type: none"> • Reglare.
4.	Dezvoltarea conflictului deschis	<ul style="list-style-type: none"> • A ține sub control, a diminua rolul acestuia.
5.	Rezolvarea conflictului	<ul style="list-style-type: none"> • Restabilirea situației anterioare.

Prognozarea conflictului este unul din tipurile de activități ale subiectului managerial. Ea este direcționată spre evidențierea cauzelor conflictului pe parcursul dezvoltării lui. Instrumentarul prognozării conflictelor este studiul condițiilor obiective și subiective, elucidarea factorilor ce influențează interacțiunea oamenilor și a particularităților lor individual-psihologice. De exemplu, într-un colectiv astfel de condiții și factori pot fi: stilul de conducere; climatul socioeducațional și sociopsihologic; liderismul și micro-grupurile, precum și alte fenomene sociale, psihologice, educaționale etc. Un loc important în prognozarea conflictelor îl ocupă analiza permanentă a greșelilor și a particularităților cauzelor conflictelor [9, p. 155].

Rezolvarea creativă a conflictelor impune schimbarea atitudinii persoanei față de sine, față de situație și față de celălalt. În acest scop este necesar ca:

- Situația să fie acceptată, recunoscută fără a fi permanentizată, iar erorile să fie considerate drept ocazii de învățare;
- Atitudinile față de sine să excludă egoismul, egocentrismul, considerarea propriului punct de vedere ca singurul valabil;
- Atitudinea față de celălalt să presupună și să exprime respect și altruism.

Aplicarea strategiei cooperante presupune mai mulți pași, conform Tabelului 3:

Tabelul 3. Pași/obiective pentru o strategie cooperantă

Întrebări	Pași / Obiective
De ce?	Identificarea și formularea clară a trebuințelor părții adverse.
Ce?	Stabilirea elementelor de complementaritate ale părților rezultate din diferențele de scopuri, de interese.
Cum?	Identificarea mai multor idei ingenioase de rezolvare.
Cu cine?	Încredere, cooperare, perceperea celuilalt ca partener și nu ca adversar.

Rezolvarea conflictului presupune inițierea dialogului și a comunicării între indivizi și grupuri, adoptarea unui limbaj al reconcilierii. Aceasta prezumă că toate părțile implicate în conflict ajung în mod liber la un acord, după ce au definit și repercutat relațiile dintre ele și după ce au examinat și au luat în calcul toate elementele relevante ale relațiilor. Rezolvarea conflictului implică identificarea și eliminarea cauzelor în vederea atingerii unui acord dintre părți și restructurarea situației care a determinat apariția confruntării [13, p. 202].

Preîntâmpinarea conflictului este activitate-cheie a liderului/echipei manageriale, care trebuie orientată spre lichidarea condițiilor apariției conflictului. Această activitate se bazează pe prognozare. În cazul obținerii unor informații privind apariția situației conflictuale, se întreprind activități de neutralizare a factorilor și a cauzelor relevante în stadiul germinal [8, p. 253].

Dezvoltarea competenței de a gestiona eficient conflictele și a competenței de a rezolva conflicte are următoarele postulate: conflictul este necesar pentru dezvoltarea și maturizarea persoanei și a grupului; modul de abordare a unui conflict este personal; abordarea constructivă a conflictelor necesită cunoașterea obiectivă de sine, relaționată cu stimă de sine înaltă.

CONCLUZII

1. Conflictul poate fi definit ca o diferență de opinii, de valori între două sau mai multe persoane sau grupuri, care se află într-o stare tensionată de emotivitate, de neînțelegere și de opoziție. Conflictul apare atunci când relația este deteriorată sau lipsește.
2. Managerul trebuie să manifeste încredere, deoarece încrederea în celălalt stă la baza democratizării managementului și a umanizării relațiilor cu subalternii, a atragerii lor în activitate, a dezvoltării inițiativei creatoare.
3. La baza pregătirii psihopedagogice a managerului instituției preșcolare stă capacitatea de comunicare și cea organizatorică, necesare pentru prevenirea și gestionarea conflictelor.
4. Este necesar ca managerul și educatorii să dea dovadă de inițiativă în desfășurarea procesului educativ-instructiv. La baza succesului în realizarea obiectivelor stau respectul și încrederea

în celălalt, înțelegerea eforturilor membrilor grupului și unitatea acestor eforturi.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Catalano H., Albușescu I. Specificul activităților didactice la grupele combinate: ghid pentru cadrele didactice din învățământul preșcolar. București: Didactica Publishing House, 2021. 531 p.
2. Cojocaru V., Slutu L. Management educațional. Chișinău: Cartea Moldovei, 2007. 159 p.
3. Csorba, D. Management educațional. Studii și aplicații, București: Editura Universitară, 2012. 221 p.
4. Exemple de moduri de a gestiona conflictul la copii. Conflictele copiilor și cauzele acestora. Pe: <https://shkolyariki.ru/ro/uchitelyu/primery-sposoby-upravleniya-konfliktom-detmi-detskie.html> (Accesat la 01.10.2022)
5. Floyd K. Comunicarea interpersonală. Iași: Polirom, 2013. 504 p.
6. Goraș-Postică V., Botezatu M. Psihopedagogia comunicării. Suport de curs. Chișinău: CEP USM, 2015. 146 p.
7. Orțan F. Pedagogie și elemente de psihologie. Ed. a IV-a. Iași: Institutul European, 2021. 338 p.
8. Patrașcu D. Managementul conflictului în sistemul educațional. Chișinău: Reclama, 2017. 468 p.
9. Pânișoară O.-I. Comunicarea eficientă. Ediția a III-a. Iași: Polirom, 2006. 422 p.
10. Răduț-Taciu R., Bocoș M.-D. Tratat de management educațional pentru învățământul primar și preșcolar. Pitești: Paralela 45, 2015.
11. Semionov S. Comunicarea – instrument de realizare a managementului educațional. În: Guțu V. Management educațional. Ghid metodic. Chișinău: CEP USM, 2013. 533 p.
12. Stiluri de gestionare a conflictului interpersonal. Pe: <https://vdocumente.com/suport-curs-formator-55a23267c53ec.html> (Accesat la 29.09.2022)
13. Stog L., Caluschi M. Psihologia managerială. Chișinău: Cartier, 2002. 296 p.
14. Țărnă E. Bazele comunicării. Chișinău: Prut Internațional, 2011. 368 p.
15. Țurcan A. Managementul conflictului educațional. În: Anuar științific: muzică, teatru, arte plastice. Nr. 2, 2013, pp. 113-117.